

Субхонов Шерали Мухаммад угли,
Преподаватель кафедры
Гражданского процессуального и
экономического процессуального права
Ташкентского государственного юридического университета

АКТИВНАЯ РОЛЬ СУДА ПО ДЕЛАМ ОСОБОГО ПРОИЗВОДСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

В современном судопроизводстве активная роль суда приобретает особое значение, особенно в делах особого производства. Дела особого производства, являясь неисковым порядком судебной защиты прав и законных интересов, характеризуются отсутствием спора о праве. Такие дела направлены на установление юридических фактов, необходимых для реализации прав граждан и юридических лиц. Однако, это не умаляет значения активной роли суда в обеспечении законности и установлении юридически значимых фактов¹. В отличие от искового производства, где суд исходит из представленных сторонами доказательств, в особом производстве он берет на себя функцию активного выяснения всех обстоятельств дела, что обусловлено публично-правовым характером рассматриваемых вопросов.

Сущность активной роли суда в делах особого производства заключается в его обязанности не ограничиваться пассивным рассмотрением представленных заявителем материалов, а предпринимать необходимые действия для полного, всестороннего и объективного выяснения обстоятельств дела. Также она обусловлена тем, что заявители часто не обладают полной информацией или возможностями для сбора необходимых доказательств. В связи с этим и суд не ограничивается рамками представленных материалов, а самостоятельно инициирует проверку обстоятельств, затрагивающих интересы заявителя и третьих лиц. Это обусловлено публично-правовым интересом в установлении юридически значимых фактов, затрагивающих не только частные, но и общественные интересы². Такой подход позволяет обеспечить объективное рассмотрение дела и исключить возможные судебные ошибки.

Активное участие суда выражается в его праве и обязанности инициировать определенные процессуальные действия, направленные на установление истины. Кроме этого роль суда проявляется в следующих процессуальных действиях:

- Истребование доказательств по инициативе суда. В соответствии с положениями гражданского процессуального законодательства, суд вправе истребовать дополнительные доказательства, если представленных недостаточно или

¹ <https://old.sud.uz/ru/11-09-2019-44-4/>

² <https://uztrend.uz/wordpress/archives/1926>

они вызывают сомнения. Постановление Президента Республики Узбекистан «о мерах по дальнейшему обеспечению эффективной защиты прав граждан и субъектов предпринимательства во взаимоотношениях с государственными органами, а также повышению доверия населения к судам»³ указывает на право суда запрашивать сведения в государственных архивах, органах ЗАГС и других учреждениях.

- Привлечение к участию в деле заинтересованных лиц. Необходимость привлечения всех заинтересованных лиц вытекает из принципа законности и необходимости защиты прав всех субъектов, чьи интересы могут быть затронуты судебным решением. Принцип “активной роли суда”⁴ подчеркивает инициативу суда в выявлении и привлечении таких лиц, особенно в делах, касающихся имущественных прав. К примеру, при рассмотрении дел об установлении факта владения имуществом как собственным суд обязан привлекать к процессу всех заинтересованных лиц, поскольку могут существовать другие претенденты на владение спорной недвижимостью. Для объективного рассмотрения дела он вправе запрашивать сведения из реестров недвижимости, проводить осмотр объекта, а также назначать экспертизу документов.

- Назначение экспертиз. В случаях, требующих специальных знаний, суд по собственной инициативе может назначить экспертизу. Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан регламентирует проведение судебно-психиатрической экспертизы в делах о признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным⁵. К примеру, в делах о признании гражданина недееспособным суд занимает активную позицию. Он не только рассматривает представленные доказательства, но и самостоятельно назначает судебно-психиатрическую экспертизу, проверяет медицинские документы, запрашивает сведения о поведении лица в быту, привлекает к процессу органы опеки и попечительства. Еще одним примером является установление факта родственных отношений, где суд обязан учитывать возможность наличия других заинтересованных лиц, которые могут оспорить требования заявителя. В таких случаях он может запрашивать архивные данные, направлять запросы в органы ЗАГС, а при необходимости назначать генетическую экспертизу.

- Активные действия суда в отдельных категориях дел. В делах о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении умершим, суд обязан принимать меры по розыску отсутствующего лица. Суд по собственной инициативе направляет запросы в органы внутренних дел, медицинские учреждения, налоговые

³ <https://www.lex.uz/docs/5841298>

⁴ <https://toshkent.sud.uz/ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%ba-2/>

⁵ <https://www.lex.uz/acts/3517334>

службы и другие инстанции, которые могут располагать сведениями о местонахождении лица. В случае необходимости он поручает полиции розыскные мероприятия.

- Разъяснение прав и обязанностей. Суд обязан разъяснять участникам процесса их права и обязанности.

Активная роль суда выполняет несколько важных функций:

1. **Обеспечение законности и справедливости** – суд должен удостовериться, что все обстоятельства установлены объективно, а решение вынесено на основе достоверных данных.

2. **Защита интересов всех сторон, включая третьих лиц** – в отличие от искового производства, где участвуют две стороны, в особом производстве могут быть затронуты права лиц, которые не подают заявление в суд.

3. **Предотвращение судебных ошибок** – суд, обладая возможностью самостоятельно запрашивать доказательства и проводить проверки, снижает риск принятия ошибочного решения.

Таким образом активная роль суда в делах особого производства является не только правом, но и обязанностью суда, вытекающей из специфики, данной категории дел и принципов гражданского процессуального права. Такая активность направлена на обеспечение всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела, установление юридически значимых фактов и защиту прав и законных интересов всех заинтересованных лиц⁶. Суд не может оставаться пассивным наблюдателем, полагаясь исключительно на представленные доказательства. Его основная задача – всесторонне изучить обстоятельства дела, выявить всех заинтересованных лиц и принять объективное и справедливое решение, исключая правовые риски и нарушение интересов граждан и организаций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

<https://old.sud.uz/ru/11-09-2019-44-4/>

<https://uztrend.uz/wordpress/archives/1926>

<https://www.lex.uz/docs/5841298>

<https://toshkent.sud.uz/ru>

<https://www.lex.uz/acts/3517334>

<https://old.parliament.gov.uz/>

⁶ <https://old.parliament.gov.uz/>